

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 909 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyrova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Олий та'лим tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramzanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlari.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubiyatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyor O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyorov Sherali Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdujabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyor Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aktsiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo‘llari	435
Olimov Abror Axadjon o‘g‘li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o‘g‘li, Pardayev Olim Mamayunosovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning “yashil” marketing mexanizmi	443
To‘rayev Shohrux Halimovich	
O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo‘llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O‘zbekiston va dunyo bo‘yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko‘rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O‘rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o‘zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta‘minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector.....	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O‘zbekistonda an‘anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	
Изучение условий финансирования проектов международными банками развития	513
Жалилова Барнохон Суръатжоновна	
O‘zbekiston respublikasi budjet jarayonida budjetlarning ochiqligi va jamoatchilik ishtirokini oshirish.....	517
Shodmonqulov Temurbek Ulug‘bek o‘g‘li	
Chiqib ketayotgan aktivlarni hisobga olish va baholash masalalari	522
Kuziyeva Dinora Bahodirovna	
Asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy o‘lishga ta‘siri.....	528
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Changes in employee benefits and human resource management in accounting system of the Republic of Uzbekistan	535
Ravshanbekov Lazzbek Tolibjon o‘g‘li, Toshpulatova Munisabonu	

Iqtisodiyot tarmoqlarida suv iste'molini boshqaruvining raqamlashtirish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish istiqbollari.....	541
Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
Теоретические аспекты налогообложения доходов физических лиц на основе всеобщего декларирования	547
Усманова Мухлиса Сагдуллаевна	
Bank tizimini raqamlashtirish va uning bank barqarorligiga ta'siri.....	555
Sayfullayev Jamshidjon Xabibjanovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni.....	560
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Innovatsion korxonalarda xarajatlar hisobining zamonaviy usullari	565
Turayev Og'abek Kaxramonovich, Ochilov Shavkat Toshmamatovich	
Дополнительные услуги в индустрии гостеприимства как эффективный инструмент продвижения бренда предприятия.....	570
А.И. Лесников, Д.В. Мамаева	
Преимущества и вызовы перехода на зелёную экономику.....	580
Умарова Гузал Гайратовна, Лапасова Камола Фарход кизи	
Yashil iqtisodiyot sharoitida hududlarda ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish	586
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li, Djurayeva Maxliyoxon Xayrullayevna	
Yashil iqtisodiy o'sishni ta'minlashda bevosita soliqlar rolini oshirish masalalari.....	591
Abdullayev Dilmurod Aliyar o'g'li	
The main directions for improving innovative activities in agriculture	598
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Klaster tizimi orqali O'zbekistonda qishloq xo'jaligining iqtisodiy o'sishi	605
Xaydarov Sardor Komil o'g'li	
Inklyuziv ta'lim: adolatli va teng jamiyat sari.....	610
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
Yashil iqtisodiyot: muammo va yechimlar	615
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
Issues of using foreign loans in the development of the transport system in the Republic of Uzbekistan	621
Alimov Ilhomjon Ikromovich	
Проблемы и резервы развития пищевой промышленности в экспортном направлении.....	628
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Оценка степени риска инновационной деятельности.....	634
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil innovatsiyalar, ularning turlari va omillari.....	638
Maxkamova Sayyora Shokirovna	
Qishloq xo'jaligida transport tizimidan samarali foydalanishning nazariy asoslari.....	641
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Soliq ma'murchiligida nazorat funksiyasi va unda kameral soliq tekshiruvi hamda takomillashtirish yo'llari.....	648
Hujamuradov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li	
Sanoat korxonalarida xarajatlarni mahsulot tannarxiga taqsimlash metodologiyasini takomillashtirish istiqbollari	653
Safarov Javohir Ismoilovich	
Moliyaviy hisobotlarni shakllantirishda milliy standartlarni xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish masalalari	659
G'aniyev Zafar Usanovich	
Ta'lim kreditini moliyalashtirish jamg'armasi faoliyati.....	666
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Tibbiyot muassasalarining moliyaviy ta'minoti va resurslardan foydalanish mexanizmlariga ta'sir qiluvchi omillar	670
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tourism finance for sustainability: investing in green futures	674
Tashpulatov Sadriddin Sayfulloevich	

Ta'lim jarayonlarini boshqarishda mobil texnologiyalar	681
Esonova Mohiraxon Sodiqjon qizi, Ovхunov Iqboljon Abdunabiyevich, Sherzodbek Nabiyev Nurmuhammad o'g'li	
Banklarda risklarni nazorat qilishning amaliyoti	686
Jumanazarov Muzaffar Jumanazar o'g'li	
Налоговые реформы в Узбекистане: вызовы, достижения и перспективы	692
Садиков Искандар Гайратович, Буранова Лола Вахобовна	
Turizm xizmatlari samaradorligini baholash usullari va vositalari tahlili	704
Jiyanov Uktam Panjiyevich	
Korxonalar va tashkilotlarda xodimlarni boshqarish strategiyasi	712
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini menejerlik faoliyatiga tayyorlashning ahamiyati	716
Dusmaxamedov Abduljalil Abdusabirovich	
Davlat korxonasini xo'jalik jamiyatiga o'zgartirishning foydali jihatlari	720
Z.D. Sanjarov	
The role and main types of agricultural tourism in Uzbekistan	724
M.Xolmuratova, G.N.Tojiyeva	
Цифровые технологии как драйвер повышения эффективности банковского маркетинга	727
Кахрамонов Хуршиджон Шухрат угли, Маннабова Хулкар Фарход кизи	
Потребительская стоимость товаров в условиях экономики Узбекистана	735
Мусаева Шоира Азимовна	
Valyuta risklarini boshqarishda metching siyosatining ahamiyatini oshirish	739
Yaxuyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
Yangi o'zbekiston iqtisodiyotida xususiy tadbirkorlikning roli va ahamiyati	744
Azimova Shoxista Salohiddinovna	
Improving the methodology for assessing the financial stability of banks	750
Sharipova N.H.	
Инструменты стратегического планирования и прогнозирования в управлении ООО "МТЕ ТЕХНИК": оценка и повышение финансовой стабильности	757
Нишоновна Муниса Одилжон кизи	
Актуальные вопросы налоговой политики	763
Бердыева Угулой Абдурахмоновна	
Ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi	768
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Jizzax viloyatida ekologik, rekreatsiya turizmlarini rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini baholash va uni prognozlashtirish	773
G'apparov Azim Qayumovich	
Qashqadaryo viloyatida ekologik va yashil texnologiyalarga kiritilayotgan investitsiyalar	781
Meylikov Fazliddin Abduhalim o'g'li, Buriyev Shaxbos Baxtiyorovich	
Biznes subyektlari auditida soddalashtirilgan moliyaviy hisobot tayyorlash usulini qo'llash xususiyatlari	786
Tajekeev Ziyatdin Kobeyisovich	
Biznes jarayonlarni modellashtirishning nazariy asoslari	791
Mullajonova (Matchanova) Shaxsanam Taxirovna	
Raqamli xizmatlar bozori: elektron tijorat orqali xizmat ko'rsatishning yangi bosqichlari	796
Maxammadaliyeva Muslimaxon Sherali Qizi	
"Yashil iqtisodiyot"ga o'tish zaruriyati va uni barqarorlashtirishning ahamiyati	800
Musurmankulova Gulchehra Isabekovna	
Ekologik turizm nuqtai nazaridan turizm marketingining usullari va asosiy vositalarining xususiyatlari	806
Yokubjonova Xulkarbonu Yokubovna	
O'zbekiston iqtisodiyotida turizmning o'rni va rivojlanish istiqbollari	815
Qosimova Fazilat, Kalandarov Ravshan	
Korporativ strategiyani ishlab chiqish bosqichlarining tahlili	819
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Abduvasiyeva Marjona Anvarovna	

Mamlakatimiz turizmini rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha o'tkazilayotgan islohotlarning o'rni.....	823
Ayubov Ilyos Ilxomovich, Nuridinov Bexruz Akbar o'g'li	
Hududlarda tadbirkorlarning islomiy investitsiyalardan foydalanish niyatlariga undovchi omillarning empirik tadqiqoti.....	829
Irgasheva Gulbahor	
Davlat vositalari yordamida innovatsion faoliyatni moliyaviy rag'batlantirish yo'nalishlari	836
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Важность качества управления на предприятиях общественного питания.....	842
Абдуллаева Зульфия Иззатовна, Махмудов Суннатжон Абдужаббор Угли	
O'zbekistonda "yashil" moliyalashtirishni rivojlantirish yo'nalishlari	848
Shaislamova Nargiza Qabilovna	
Mahalliy budjetning qo'shimcha daromadlarini shakllantirish yo'nalishlari.....	856
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Davlat moliyaviy nazoratida axborot texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish masalalari.....	860
Ro'zimatova Nigora Abdullaevna	
Принципы «справедливой стоимости» в мсфо: достоинства и проблемы применения в банках узбекистана	869
Айтмуродова Рушана Бахтиеровна	
Yashil iqtisodiyot loyihalarini moliyalashtirishning nazariy jihatlari	876
Allaberganova Asalxon Kadirovna	
Davlat moliyaviy nazoratini tashkil etish hamda amalga oshirish tartibini takomillashtirish	880
Xasanov Ruslan Rahmatovich	
Yirik soliq to'lovchilar va ularning investitsiyaviy faolligini investitsiyaviy chegirmalar orqali rag'batlantirish	883
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
MHXS bo'yicha moliyaviy hisobot tayyorlashda foydalaniladigan tuzatuvchi buxgalteriya yozuvlar	888
Sheraliyev Xayrulla Karimovich	
Qurilish korxonalarida investitsiyalarni boshqarishning xorijiy tajribalari va ularni mamlakatimizda foydalanish yo'llari	894
Karimov Inomjon Ortikbaevich	
Davlat xaridini tashkil etishning ijtimoiy-iqtisodiy amaliyati va uni iqtisodiyotga ta'siri.....	900
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Влияние технологических инноваций на международные финансовые рынки, а также на финансовый рынок нашего государства.....	904
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ, А ТАКЖЕ НА ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК НАШЕГО ГОСУДАРСТВА

Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна

Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан

Магистрант специальности «Государственные финансы и международные финансы»

ORCID: 0009-0001-9832-2125

Аннотация: В статье проводится комплексный анализ теоретических, концептуальных и прикладных аспектов влияния технологических инноваций на мировую финансовую систему в условиях развития международного финансового рынка. Особое внимание уделено цифровым трансформациям в сфере финансовых услуг, включая использование блокчейн-технологий, искусственного интеллекта и финтех-платформ. Эти инновации способствуют повышению эффективности, прозрачности и безопасности международных финансовых операций, а также влияют на глобальные экономические процессы. Также в статье рассматриваются направления развития финтех-сектора в Узбекистане и проводятся сравнительные оценки с международной практикой. В заключение предложены рекомендации по интеграции инноваций в финансовую систему и совершенствованию нормативно-правовой базы.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, финансовые рынки, финансовое регулирование, финтех-платформы, глобальная экономика, инновации, цифровая инфраструктура.

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro moliya bozorining rivojlanish sharoitida texnologik innovatsiyalarning jahon moliyaviy tizimiga ta'siri nazariy, kontseptual va amaliy nuqtai nazardan tahlil etiladi. Tadqiqotda moliyaviy xizmatlar sohasida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi, ayniqsa blokcheyn, sun'iy intellekt va fintech platformalari orqali sodir bo'layotgan transformatsion o'zgarishlar yoritilgan. Ushbu innovatsion texnologiyalar xalqaro moliyaviy operatsiyalarning xavfsizligi, shaffofligi va samaradorligini oshirishi bilan birga, global iqtisodiy muvozanatga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Maqolada shuningdek, O'zbekistonda moliyaviy texnologiyalar rivoji, davlat tomonidan qabul qilinayotgan siyosiy chora-tadbirlar va xalqaro tajriba bilan solishtirma tahlil asosida baholangan. Muallif texnologik innovatsiyalarni tartibga solish, ularni moliya tizimiga integratsiyalash va investitsion muhitni yaxshilash bo'yicha takliflar ilgari suradi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, moliyaviy bozorlar, moliyaviy tartibga solish, fintech platformalari, global iqtisodiyot, innovatsiyalar, raqamli infratuzilma.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the theoretical, conceptual, and practical foundations of the impact of technological innovations on the global financial system amid the development of international financial markets. It highlights the role of emerging technologies such as blockchain, artificial intelligence, and fintech platforms in transforming financial services. These innovations improve the efficiency, transparency, and security of cross-border financial transactions while influencing broader global economic dynamics. The paper also examines the development of the fintech sector in Uzbekistan, comparing national progress with global trends. Finally, it proposes recommendations for regulatory adaptation, technological integration, and the creation of a supportive investment environment.

Key words: Artificial intelligence, financial markets, financial regulation, fintech platforms, global economy, innovation, digital infrastructure.

ВВЕДЕНИЕ

Начало XXI века ознаменовалось стремительным проникновением современных информационных технологий во все сферы жизнедеятельности общества, включая и международные финансовые рынки. Цифровой банкинг, электронные платежные системы, высокоскоростной доступ в интернет – всё это стало неотъемлемой частью новой цифровой эпохи. В профессиональной среде участников мирового финансового рынка, включая фондовые биржи, получили широкое распространение электронные торги и алгоритмическая, в частности высокочастотная, торговля с использованием автоматизированных систем и торговых роботов. Тем самым классические формы торговли с голосовыми командами в биржевых залах окончательно утратили свою актуальность.

Тем не менее, технологический прогресс продолжает развиваться с беспрецедентной скоростью. На мировой арене активно внедряются прорывные технологии: распределённые реестры (DLT), искусственный интеллект, облачные вычисления и другие решения, способные радикально трансформировать финансовую инфраструктуру. Особого внимания заслуживает формирование интегрированных цифровых платформ, которые в перспективе способны полностью переосмыслить природу финансового посредничества и рыночных взаимодействий.

Несмотря на необходимость значительных инвестиций в технологическую модернизацию, отдельные участники финансового рынка начинают поэтапную интеграцию инновационных решений в свою деятельность, стремясь обеспечить устойчивое конкурентное преимущество. При этом многие аспекты воздействия данных технологий на макро- и микроэкономические процессы до конца не исследованы, что обуславливает научную и практическую значимость данной темы [1].

В Республике Узбекистан модернизация экономики обозначена в числе приоритетных целей государственной макроэкономической политики, предполагая ликвидацию технологического разрыва с ведущими странами в сфере инноваций. Современная экономика немыслима без инновационной составляющей – это в равной степени касается как отдельных государств и межгосударственных объединений, так и корпоративных структур. Вектор на инновации становится ключевым императивом не только настоящего, но и будущего для всех сфер человеческой деятельности.

В условиях Узбекистана переход к инновационно-ориентированной модели экономического развития обретает особую актуальность. Это требует не только эффективного использования имеющегося научно-технического потенциала, но и его всестороннего раскрытия. Основные цели, задачи и инструменты государственной политики в области инновационного развития сегодня сформулированы в концепции формирования национальной инновационной системы, которая рассматривается как комплекс взаимосвязанных субъектов и объектов, вовлечённых в процессы создания, продвижения и коммерциализации инновационных продуктов.

Реализация этой политики осуществляется в рамках единой государственной научно-технической и промышленной стратегии и включает широкий спектр социально-экономических мер, направленных на формирование благоприятной среды для разработки и внедрения конкурентоспособных технологий. Особое внимание уделяется поддержке производства инновационной продукции, основанной на достижениях современной науки, инженерии и цифровых решений, а также созданию эффективных каналов её продвижения как на внутреннем, так и на глобальном рынке. Ключевым принципом инновационной политики Узбекистана является государственно-частное партнёрство, предполагающее синергию ресурсов государства и частного сектора для стимулирования инновационной активности [2].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика технологических инноваций в контексте глобального финансового рынка на протяжении последних десятилетий является объектом активного научного интереса. Множество зарубежных и отечественных исследователей рассматривали как теоретические, так и прикладные аспекты влияния инновационных решений на функционирование финансовых институтов. Особое внимание заслуживают труды таких зарубежных экономистов, как Й. Шумпетер, Т. Шенга, Т. Пушман, С. Хофманн, В. Хмарский, В. Ханкель, Р. Исаак, Д. Рикардс, Т. Левитт, Дж. Стиглиц, М.А. Эль-Эриан и др., чьи исследования легли в основу формирования современной парадигмы цифровизации финансов.

Нобелевский лауреат Дж. Стиглиц подчёркивает, что ключевым драйвером экономического роста выступает не сама технология, а способность эффективно внедрять инновации и создавать институциональные условия для их продуктивного использования [3]. Это утверждение особенно актуально в условиях стремительного технологического прогресса и глобальной трансформации экономических моделей.

М.А. Эль-Эриан акцентирует внимание на важности государственно-частного партнёрства в процессе реализации технологических нововведений. По его мнению, модернизация финансовой инфраструктуры требует координации между различными ведомствами, усиления трансграничных связей, а также вовлечения частного сектора в многоуровневое взаимодействие [4].

Й. Шумпетер, один из основоположников теории инноваций, впервые ввёл термин «инновация» в научный оборот. Он рассматривал её как создание новой производственной функции, способной радикально изменить структуру экономики за счёт появления новых продуктов, рынков и форм предпринимательства. Шумпетер утверждал, что именно инновации являются источником прибыли и движущей силой экономического развития [5]. Спустя почти столетие его идеи находят подтверждение в реальной практике: цифровые технологии трансформируют экономику, усиливая её адаптивность и конкурентоспособность.

Современные исследования также подтверждают стратегическую роль инноваций в финансовой сфере. Так, в работе С.М. Алави и соавторов (2022) анализируется влияние финансовых инноваций и качества институциональной среды на развитие финансовых систем развивающихся стран. Авторы приходят к выводу, что внедрение инновационных финансовых инструментов способствует росту уровня финансового развития, расширению доступа к финансовым услугам, а также стимулирует общий экономический рост [6].

Отдельного внимания заслуживают научные труды отечественных исследователей, таких как С.С. Гулямов и А.М. Абдуллаев. В рамках своих исследований они предложили методологические подходы к оценке инвестиционной и инновационной деятельности, вопросам конкурентоспособности, механизмам финансирования инноваций, а также стратегическим ориентирам инновационного предпринимательства в условиях неопределённости. Кроме того, ими были разработаны приоритетные направления развития инновационной экономики Узбекистана с учётом вызовов глобализации и долгосрочных целей социально-экономического развития [7].

Несмотря на значительное количество исследований, в научной литературе сохраняется ряд дискуссионных вопросов. До сих пор не сформирована единая трактовка ключевых понятий инновационного развития, а также отсутствует согласованность в оценке факторов, препятствующих успешному переходу Республики Узбекистан к инновационной модели экономического роста. Это определяет необходимость дальнейших теоретических и эмпирических изысканий в данной области.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное исследование направлено на выявление теоретических, концептуальных и прикладных основ технологических инноваций на международном финансовом рынке, а также на определение их влияния на глобальную финансовую систему.

В работе используются методы системного и сравнительного анализа, а также контент-анализ нормативных и аналитических материалов. Эмпирическая база включает статистику международных организаций и кейсы внедрения инновационных решений в финансовой сфере.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Международный финансовый рынок представляет собой совокупность всех финансовых инструментов, услуг и операций, осуществляемых между странами и финансовыми учреждениями. Он является важнейшей составляющей мировой финансовой системы и оказывает значительное влияние на глобальную экономику. В рамках этого рынка технологические инновации играют ключевую роль, трансформируя методы проведения финансовых операций, управления рисками и предоставления финансовых услуг [8].

Внедрение инновационных технологий способствует повышению эффективности и безопасности трансграничных финансовых операций, а также оказывает заметное влияние на глобальную торговлю и экономическое развитие. Эволюция технологических инноваций на международном финансовом рынке может быть условно разделена на несколько этапов:

1. Первоначальный этап (до середины XX века) – характеризовался ограниченным использованием технологий, физическим характером финансовых операций и применением традиционных инструментов, таких как бумажные деньги, векселя, облигации, золото и серебро.

2. Этап электронной обработки данных (середина XX века – начало XXI века) – с развитием вычислительной техники появились электронные торговые платформы, автоматизированные платёжные системы, международные банковские сети и карточные расчёты, что стало основой цифровизации финансовых процессов.

3. Интернет-революция и финтех (начало XXI века – настоящее время) – широкое распространение Интернета способствовало бурному развитию финтех-стартапов и цифровых решений, таких как блокчейн, цифровые валюты, искусственный интеллект, машинное обучение и анализ больших данных.

4. Будущий этап – предполагается дальнейшее распространение цифровых валют, углубление интеграции искусственного интеллекта, усиление кибербезопасности и развитие глобальных финтех-экосистем.

Таким образом, последовательное развитие технологических инноваций привело к кардинальным изменениям в структуре финансовых рынков. От физически осуществляемых транзакций человечество перешло к высокоавтоматизированным и цифровым операциям. Сегодняшний финансовый рынок становится более гибким, доступным и надёжным. В ближайшем будущем влияние таких технологий, как блокчейн и искусственный интеллект, будет лишь возрастать, продолжая трансформировать парадигму финансовых услуг.

Одним из ярких примеров технологической трансформации является блокчейн – усовершенствованный механизм хранения данных, обеспечивающий децентрализованный и прозрачный обмен информацией. Структура блокчейна представляет собой последовательную цепочку блоков данных, каждый из которых связан с предыдущим и защищён от изменений без консенсуса участников сети. Это позволяет создать неизменяемые реестры транзакций, применимые в таких сферах, как учёт заказов, платежей, счетов и финансовой отчётности [10].

Традиционные финансовые учреждения активно используют блокчейн-решения для повышения эффективности и надёжности операций. К примеру, инвестиционная холдинговая компания Singapore Exchange Limited, осуществляющая торговые операции по всей Азии, применяет блокчейн для ускоренного межбанковского расчёта. Это позволило сократить необходимость в пакетной обработке и ручной сверке тысяч транзакций, значительно повысив точность и скорость расчётов [10].

Современная финтех-индустрия включает тысячи стартапов, технологических компаний, инфраструктурных провайдеров и традиционных игроков, работающих в различных сегментах финансового сектора. Некоторые из них уже достигли стадии зрелости и рыночной капитализации в сотни миллиардов долларов [11].

В Узбекистане за последние три года наблюдается положительная динамика в развитии цифровых финансовых сервисов:

- создано 2 национальных платёжных сервиса – Numo и Uzcard;
- функционирует более 10 платёжных компаний, из которых 2 принадлежат телекоммуникационным операторам;
- разработано более 28 мобильных банковских приложений;
- запущен 1 цифровой банк.

Ключевыми игроками рынка являются Uzcard и Numo как поставщики платёжных карт, а также Click, Payme и Paynet – в качестве небанковских провайдеров платёжных решений [12].

Инновационная система Узбекистана развивается по нескольким направлениям:

1. Воспроизводство знаний посредством фундаментальных и прикладных исследований в Академии наук и университетах страны;
2. Проведение технологических разработок и внедрение научных достижений в производственные процессы;
3. Развитие конкурентоспособного промышленного и аграрного сектора на основе инноваций;
4. Формирование современной инфраструктуры национальной инновационной системы;
5. Подготовка профессиональных кадров в сфере управления инновационной деятельностью.

На текущем этапе в Узбекистане формируются благоприятные условия для масштабного внедрения инноваций, направленных на модернизацию экономической и технологической базы, ресурсосбережение, повышение эффективности и улучшение качества продукции.

Наряду с этим, значимость привлечения инвестиций для устойчивого роста экономики возрастает. Эффективное регулирование инвестиционной деятельности требует чётко выстроенной нормативно-правовой базы, что является важным условием для устойчивого роста объёмов инвестиций, их диверсификации и рационального распределения.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На сегодняшний день Республика Узбекистан обладает всеми необходимыми предпосылками для перехода к современной модели инновационно-ориентированного развития. Основой этой модели является расширенное и эффективное использование накопленного научно-технического потенциала, широкое внедрение достижений фундаментальной и прикладной науки, а также наукоёмких технологий

в практику хозяйственной деятельности. Важную роль в этом процессе играет увеличение числа высококвалифицированных научных кадров и поддержка талантливых исследователей.

Недаром глава государства акцентирует внимание на необходимости ускоренной реализации инноваций во всех сферах жизни общества. Действительно, инновации становятся ключевым фактором обеспечения устойчивого и динамичного экономического роста. В Узбекистане формируется эффективный механизм трансфера научных разработок в реальный сектор экономики, что способствует технологической модернизации и росту конкурентоспособности.

В современных условиях основными драйверами экономического роста в стране должны стать три стратегических компонента: инвестиции, инновации и интеграция. Реализация передовых и инициативных проектов, направленных на создание новых производств, технологий и рынков, имеет первостепенное значение для устойчивого социально-экономического развития. Однако важно, чтобы данные процессы не превращались в инструмент «ручного управления» экономикой.

Только системный, концептуальный и стратегически выверенный подход, основанный на долгосрочном планировании и межотраслевом взаимодействии, способен обеспечить стабильный экономический рост и успешную интеграцию Узбекистана в глобальную инновационную экосистему.

Список использованной литературы

1. А.Ю. Сокирко. «Влияние технологических инноваций на развитие мирового финансового рынка». Автореферат. Москва, 2023. <https://eee-region.ru/wp-content/uploads/2023/07/AR16.pdf>
2. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 2, март–апрель, 2017 йил. Инновационный путь развития экономики Узбекистан. https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/11_A_Olimjonov.pdf
3. Stiglitz J. Creating a learning society // Project Syndicate. – 2014. – 03.01. Доступ: <https://www.project-syndicate.org/commentary/joseph-e--stiglitz-make-the-case-for-a-return-to-industrial-policy-in-developed-and-developing-countries-alike?barrier=accessreg>
4. El-Erian M.A. Governments' self-disruption challenge // Project Syndicate. The World's Opinion Page. – 2015. – 13.10. Доступ: <https://www.projectsyndicate.org/commentary/creative-destruction-economic-policy-by-mohamed-a--el-erian-2015-10?barrier=accessreg>
5. Schumpeter J.A. Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process. New York, Toronto, London: McGraw-Hill Book Company, 1939. p. 84.
6. Alawi S.M., Abbassi W., Saqib R., Sharif M. (2022). Impact of Financial Innovation and Institutional Quality on Financial Development in Emerging Markets. J. Risk Financial Manag., 15(3), 115. <https://doi.org/10.3390/jrfm15030115>
7. Гулямов С.С., Абдуллаев А.М. и др. Инновационный потенциал и его влияние на конкурентное развитие экономики страны (теоретико-методологические аспекты). Ташкент: Фан ва технология, 2016. – 884 с.
8. Feyen E., Frost J., Gambacorta L., Natarajan H., Saal M. (2021, July). Fintech and the Digital Transformation of Financial Services: Implications for Market Structure and Public Policy. Bank for International Settlements. ISSN 1682–7651.
9. Taherdoost H. (2023). An Overview of Trends in Information Systems: Emerging Technologies that Transform the Information Technology Industry. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4626736
10. Что такое технология блокчейн. <https://aws.amazon.com/ru/what-is/blockchain/?aws-products-all.sort-by=item.additionalFields.productNameLowercase&aws-products-all.sort-order=asc>
11. Бартлетт Р., Морс А., Стэнтон Р., Уоллес Н. (2019). Дискриминация в сфере потребительского кредитования в эпоху финансовых технологий (№ w25943). Национальное бюро экономических исследований.
12. Совет по финансовой стабильности. Fintech (без даты). <https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/financial-innovation-and-structural-change/fintech/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
